

BEATRIZ AÑOVEROS TERRADAS

*Catedrática de Derecho Internacional Privado
Universidad de Barcelona
beatriz.anoveros@ub.edu*

CRISTINA GONZÁLEZ BEILFUSS

*Catedrática de Derecho Internacional Privado
Universidad de Barcelona
cgonzalezb@ub.edu*

NÚRIA GONZÁLEZ CAMPAÑÁ

*Profesora lectora de Derecho Constitucional
Universidad de Barcelona
nuria.gonzalez@ub.edu*

**JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LA UNIÓN EUROPEA**
(enero-marzo 2023)

PUBLICAT A LA
«REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA»
NÚM. 3, 2023

JURISPRUDÈNCIA COMUNITÀRIA

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

(enero-marzo 2023)¹

por

BEATRIZ AÑOVEROS TERRADAS²

*Catedrática de Derecho Internacional Privado
Universidad de Barcelona
beatriz.anoveros@ub.edu*

CRISTINA GONZÁLEZ BEILFUSS

*Catedrática de Derecho Internacional Privado
Universidad de Barcelona
cgonzalezb@ub.edu*

NÚRIA GONZÁLEZ CAMPAÑÁ

*Profesora lectora de Derecho Constitucional
Universidad de Barcelona
nuria.gonzalez@ub.edu*

SUMARIO: I. COMENTARIOS. 1. Libertad de enseñanza y libertad de establecimiento (art. 49 TFUE): STJUE de 2 de febrero de 2023. 2. El comportamiento contractual del consumidor y la impresión que causa en su contraparte como criterio para determinar la competencia judicial internacional: STJUE de 30 de marzo de 2023. 3. La cláusula que impone el pago de la comisión de apertura al consumidor no forma parte del objeto principal del contrato de crédito: STJUE 16 de marzo de 2023. II. NOTAS. 1. Derecho Constitucional de la Unión Europea, ciudadanía y Derechos Fundamentales. 2. Política social. 3. Transporte. 4. Consumo. 5. Relaciones exteriores. 6. Cooperación judicial en materia civil. 7. Cooperación judicial en materia penal.

I. COMENTARIOS

1. LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO (ART. 49 TFUE)

Sentencia de 2 de febrero de 2023, asunto C-372/21, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR, ECLI:EU:C:2023:59

Procedimiento prejudicial.—Estatuto de las Iglesias y asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión.—Artículo 17 TFUE, apartado 1.—Libertad de establecimiento.—Artículo 49 TFUE.—Restricciones.—Justificación.—Proporcionalidad.—Ayudas para un centro docente privado.—Solicitud presentada por una asociación religiosa establecida en otro Estado miembro.—Centro reconocido por dicha asociación como colegio confesional.

1. Austria ofrece a sus ciudadanos un sistema educativo interconfesional. Entre otros aspectos, se contempla la financiación parcial de centros educativos no estatales vinculados a las confesionales religiosas reconocidas por el Estado. La sentencia de 2 de febrero de 2023 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea da respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de Austria precisamente en esta materia. En concreto sobre la compatibilidad del Derecho comunitario con la decisión de la Administración educativa austriaca de denegar una ayuda a un centro educativo vinculado a la Iglesia Libre de los Adventistas del Séptimo Día en Alemania (*Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland*), habida cuenta de que esta entidad no está reconocida como confesión religiosa en el Derecho austriaco. La petición de decisión prejudicial se articula en la interpretación de dos artículos del TFUE. El art. 17 que recoge la neutralidad de la Unión respecto a las relaciones de los Estados miembros con las confesiones religiosas, y el art. 56 TFUE relativo a la libre prestación de servicios. Como veremos, el TJUE reconduce la segunda cuestión prejudicial al art. 49 TFUE, concerniente a la libertad de establecimiento. Más allá de las consecuencias internas en Austria, la exégesis realizada por el TJUE también tiene consecuencias para los sistemas educativos del resto de Estados miembros. Al final de este comentario avanzaremos algu-

nas que podrían afectar a España. En cualquier caso, y con carácter preliminar, es necesario precisar un aspecto terminológico. La lengua vehicular del proceso y la de la propia sentencia es el alemán y versa sobre “Subventionen für eine private Bildungseinrichtung”. La versión en castellano del propio TJUE reza “Subvenciones para un centro docente privado”. Ahora bien, en puridad, de conformidad con el art. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como se verá, es difícil calificar esas ayudas públicas austriacas con las ayudas que en el Derecho español denominamos *subvenciones*. En principio el instituto subvencional se circunscribe a disposiciones dinerarias sin contraprestación directa de los beneficiarios, cosa que, como destacaremos más adelante, parece no verificarse exactamente en el caso de autos. Por esa razón, en este comentario no usaremos el término *subvención*, por más que la literalidad de la sentencia induzca a lo contrario.

2. Antecedentes jurídico-materiales: el derecho público austríaco aplicable al supuesto de hecho de esta resolución judicial se condensa en tres normas con fuerza de ley:

- Ley relativa al reconocimiento legal de las asociaciones religiosas de 20 de mayo de 1874.
- Ley federal relativa a la personalidad jurídica de las comunidades confesionales de 1998.
- Ley federal sobre los colegios privados, de 25 de julio de 1962.

El sistema de educación estatal austriaco es interconfesional, en ese sentido, el art. 17.1 de la citada Ley federal sobre los colegios privados constituye una suerte de derecho público subjetivo, por expresarlo en categorías al uso en el derecho público español, de las Iglesias y asociaciones religiosas reconocidas a recibir ayudas para los gastos de personal de sus colegios. Este sostenimiento económico no es incondicionado. El legislador austriaco exige que esos establecimientos docentes deben ser mantenidos por las confesiones religiosas *reconocidas legalmente* o que sean mantenidos por asociaciones, fundaciones y fondos, que sean reconocidos como colegios confesionales por la autoridad religiosa competente. Se les exige que colaboren con el Estado para que los padres puedan elegir la educación de sus hijos en función de sus convicciones religiosas. Es necesario aclarar que este sostenimiento económico cubre sus gastos de personal y que, con carácter general, se conceden en forma de “ayudas vivas”, es decir, mediante la asignación de profesores contratados o al servicio del Estado federal o el Land. El personal asignado comprende los profesionales necesarios para desarrollar el programa lectivo del colegio (incluidos el cargo de director y cualquier otro servicio). También es necesario añadir que ello no excluye que los centros docentes no confesionales o los afiliados a comunidades religiosas no reconocidas legalmente puedan recibir también financiación, con ciertas condiciones. Ahora bien, en el caso de los colegios confesionales estas ayudas constituyen un derecho *ex lege* que implica un cierto otorgamiento automático si se

cumplen los requisitos. En cierta medida se configuran como una potestad reglada de la administración educativa austriaca.

Es necesario, en este punto, detallar que el vigente derecho austriaco distingue entre confesiones religiosas reconocidas legalmente, y confesiones que no han merecido ese reconocimiento. En concreto el art. 1 de la Ley relativa al reconocimiento legal de las asociaciones religiosas de 20 de mayo de 1874 exige para alzar ese estatus que: 1) nada en su doctrina, su culto religioso, sus estatutos o en el nombre que se den a sí mismos sea ilegal o contrario a las buenas costumbres; 2) se garantice el establecimiento y existencia de al menos una comunidad religiosa fundada con arreglo a las exigencias de la ley.

Por su parte, la Ley federal relativa a la personalidad jurídica de las comunidades confesionales exige: “a) debe tener al menos veinte años de existencia en Austria, de los cuales diez han de ser de forma organizada, y al menos cinco como comunidad confesional con personalidad jurídica con arreglo a la presente ley, o b) debe estar organizativa y doctrinalmente integrada en una asociación religiosa internacionalmente activa que exista desde hace al menos cien años y haya estado activa en Austria de forma organizada durante al menos diez años, o c) debe estar organizativa y doctrinalmente integrada en una asociación religiosa internacionalmente activa que exista desde hace al menos doscientos años, y d) debe contar con un número de miembros equivalente, al menos, al 2 % de la población de Austria de conformidad con el último censo. Si la comunidad confesional no puede probar esta condición mediante los datos del censo, deberá hacerlo por otro medio adecuado”. Con estos precedentes sustantivos, podemos afrontar el *iter* de este asunto.

3. Antecedentes jurídico-procesales: la Iglesia Adventista alemana es una corporación de Derecho Público, pero no goza del estatuto de Iglesia o asociación religiosa reconocida en Austria. A partir del curso escolar 2016/2017, dicha comunidad eclesial reconoció como colegio confesional a un centro educativo situado en Austria y gestionado por una asociación registrada en dicho Estado miembro. E invocando el art. 17.1 de la citada Ley federal sobre los colegios privados (y el art. 56 TFUE) solicitó ser beneficiaria de las ayudas de personal. La Administración educativa austriaca desestimó esa solicitud el 3 de septiembre de 2019. El fundamento determinante de la decisión es que la Iglesia adventista alemana no es una confesión religiosa reconocida por el Estado Austriaco. Esta confesión interpuso entonces un recurso contra dicha resolución, que fue desestimado por el Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo mediante sentencia de 26 de febrero de 2020. La recurrente acudió en casación ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. La Iglesia adventista invocó la libertad de establecimiento, pero no formuló ningún argumento sobre la constitucionalidad de la legislación austriaca sobre reconocimiento de las confesiones. Este Alto

Tribunal albergó dudas sobre la compatibilidad de la legislación nacional austriaca controvertida con el Derecho de la Unión, por lo que decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE dos cuestiones prejudiciales: a) a la luz del art. 17 TFUE, ¿está comprendida por el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en particular, del art. 56 TFUE una situación en la que una asociación religiosa reconocida y establecida en un Estado miembro de la Unión Europea solicita en otro Estado miembro que se ayude económicamente a un colegio privado reconocido por ella como confesional y que es gestionado por una asociación registrada en ese otro Estado miembro con arreglo al Derecho de ese otro Estado miembro? En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: b) ¿debe interpretarse el art. 56 TFUE en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece como requisito para sostener económicamente colegios privados confesionales el reconocimiento del solicitante como Iglesia o asociación religiosa con arreglo al Derecho nacional?

El TJUE mediante sentencia de 2 de febrero de 2023 resolvió las dos cuestiones prejudiciales. En síntesis, se afirmó que los Estados miembros de la UE pueden limitar las ayudas a las escuelas no estatales religiosas reconocidas legalmente por el derecho nacional bajo algunos requisitos. Corresponde ahora al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo austriaco enjuiciar si, en este caso concreto, se verifican esos presupuestos que hacen compatible esa exclusión con el derecho comunitario.

Dados estos imprescindibles precedentes, vamos a analizar con detalle la *ratio decidendi* de la sentencia. A continuación, intentaremos extraer consecuencias para el derecho español.

4. Primera cuestión prejudicial: alcance de la neutralidad de la Unión respecto a las relaciones de los Estados miembros con las confesiones religiosas. El art 17.1 TFUE establece que se “respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las Iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas”. Como se observa, este precepto se incardina en el título del TFUE destinado fundamentalmente a establecer la regulación más institucional, esto es, dentro de la parte que bien podríamos llamar “orgánica” del Tratado, frente a aquella que recoge más bien derechos y libertades, y que podríamos denominar parte “dogmática”. Así pues, el aludido art. 17.1 viene a recoger la dimensión institucional y organizativa del derecho de libertad religiosa. Y ello porque asume que la Unión debe respetar y no prejuzgar el estatuto reconocido (o no reconocido) en virtud del Derecho nacional a las confesiones en cada Estado miembro. Recuértese que en Europa convivían (y en gran parte siguen conviviendo tras el Brexit) al aprobarse el TFUE sistemas tan diferentes como la *laïcité* francesa, las dos *established churches* existentes en el Reino Unido (the *Anglican Church of England* y the *Presbyterian Church of Scotland*), los sistemas coordinacionistas alemán, italiano, portugués o español y, allí donde existan,

también concordatos o acuerdos de Derecho Público (España, Italia o los *Länder* alemanes).

A cada Estado miembro le corresponde determinar el tipo de relación que desea entablar con las confesiones religiosas, su estatuto jurídico, grado de autonomía y sostenimiento económico, entre otras cuestiones. Por lo tanto, el TFUE no puede enjuiciar, en principio, el sistema austriaco de reconocimiento institucional de las confesiones religiosas. Todo en el bien entendido que la deferencia de la Unión hacia el modelo de relación Estado-Iglesias de cada uno de sus miembros exige, ciertamente, el respeto a la libertad y la igualdad religiosa. De este modo, “no resultarán admisibles aquellos modelos que impidan el libre ejercicio de la religión en condiciones de igualdad por parte tanto de los individuos como de los grupos religiosos”. (S. Cañamares Arribas, «Libertad de establecimiento y subvenciones a colegios confesionales en la Unión Europea», *La Ley Unión Europea*, 2023, 112).

Ahora bien, ¿esto supone que se sustrae del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, con carácter general, aquellas actividades ejercidas por las confesiones religiosas cuando estas consistan en la prestación de servicios a cambio de una remuneración en un mercado determinado? La respuesta es no, y ya existía jurisprudencia presente al respecto. El abogado general, de modo muy razonable, recuerda que el art 17.1 “no se puede entender como una «exención en bloque» de toda materia que afecte a una comunidad religiosa y a su relación con las autoridades nacionales”. En ese sentido es destacable la sentencia del TJUE de 13 de enero de 2022 (asunto C-282/19, *MIUR y Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*, ECLI:EU:C:2022:3), que afirma que, en el régimen jurídico reconocido en el derecho nacional a las confesiones, se debe distinguir aquellos elementos que constituyen su núcleo esencial, de los que lo sobrepasan. Los primeros no están sometidos al derecho comunitario, y los segundos pueden estarlo.

La sentencia objeto de comentario, afirma, en lógica consecuencia, que los cursos que imparten centros docentes financiados esencialmente con fondo privados constituyen servicios en el sentido antes descrito, puesto que el objetivo perseguido por dichos centros consiste en ofrecer tales servicios a cambio de una remuneración. Obsérvese que ello no es óbice para que esos establecimientos pueden recibir algún tipo de fondos públicos, siempre que sean minoritarios con respecto a los obtenidos del mercado. *A sensu contrario*, argumenta el TJUE, la enseñanza impartida por un centro docente integrado en un sistema de educación pública o financiado total o principalmente con fondos públicos, no constituye una actividad económica, pues el Estado no se propone realizar actividades remuneradas. Aplicando estas consideraciones al centro docente de la Iglesia adventista alemana en Austria objeto de la sentencia, el tribunal concluye que dicho centro ejercía una actividad económica y, por tanto, se le aplica el derecho comunitario. Y todo ello en contra del Abogado General, el Gobierno austriaco y la Comisión, que

consideraban la necesidad de valorar que, tras la recepción de esas ayudas, el centro docente privado tendría una financiación eminentemente pública, lo que implicaría – a su juicio— que no estaríamos ante un “servicio” en el sentido comunitario del término. El TJUE concluye afirmando que el art 17.1 TFUE no sustrae del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión una situación en la que una Iglesia, una asociación o una comunidad religiosa (que dispone del estatuto de persona jurídica de Derecho público en un Estado miembro) en otro Estado miembro, reconoce y apoya, como colegio confesional, un centro docente privado y solicita para este la concesión de una ayuda que está reservada a las Iglesias, asociaciones y comunidades religiosas reconocidas con arreglo al Derecho de ese otro Estado miembro.

5. Segunda cuestión prejudicial: art. 49 TFUE: con carácter previo, es necesario añadir que tanto el Abogado General, como los magistrados, corrigen al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo Austriaco, habida cuenta que el órgano jurisdiccional remitente se interesa por la compatibilidad de legislación nacional con el art. 56 TFUE, donde se consagra la libre prestación de servicios. No obstante, las instituciones comunitarias entienden que, en realidad, la controversia no es la aplicación el art. 56 TFUE, sino el art. 49 TFUE, relativo a la libertad de establecimiento, dado que el colegio se encuentra en Austria y es gestionado por una asociación registrada en dicho Estado, que garantiza una presencia estable y continua en ese territorio de unos servicios educativos. Así pues, una vez que el TJUE confirma la aplicación del Derecho comunitario al litigio contencioso-administrativo, queda por dilucidar si la libertad de establecimiento, garantizada por el art. 49 TFUE en relación con la neutralidad de la Unión respecto a las relaciones de los Estados miembros con las confesiones religiosas (art. 17.1 TFUE) avala (o no) la negativa de la administración educativa austriaca a otorgar las ayudas solicitadas por la Iglesia adventista alemana, y de la que sí son beneficiarias las confesiones austriacas reconocidas. Como es conocido, el TFUE prohíbe las restricciones directas o indirectas, expresas o encubiertas, a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Todo ello en el bien entendido que estas normas comunitarias solo son aplicables cuando una actividad se pueda calificar de “económica”, esto es, consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado. En concreto, el art. 57 TFUE establece que se considerarán como “servicios” con arreglo a los Tratados “las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración” o contrapartida económica.

Como el Abogado General añade, el TJUE ha adoptado una interpretación amplia del concepto de “remuneración”. Esta puede ser a) de un nivel limitado, b) pagada en forma de prestación en especie, c) pagada por alguien distinto del destinatario del servicio, d) reembolsada posteriormente por un tercero, e) también si el prestador no persigue el objetivo de obtener

un beneficio. *A sensu contrario*, esto no se verifica, por ejemplo, cuando la actividad se presta gratuitamente o cuando tiene lugar en el contexto de un sistema que no está basado en una lógica comercial. La jurisprudencia comunitaria afirma que las actividades educativas de centros de enseñanza financiados esencialmente (pero no necesariamente en su integridad) con fondos privados constituyen “servicios” desde el punto de vista del Derecho de la Unión. Por lo tanto, la oferta educativa en centros estatales que se financia con cargo a fondos públicos no constituye una actividad económica. En efecto, en el sistema público de enseñanza, financiado por lo general por el erario y no por los alumnos o por sus padres, el Estado no se propone realizar actividades remuneradas, sino que cumple su misión hacia la población en los ámbitos social, cultural y educativo. En el caso del colegio adventista se trataba de una actividad educativa desarrollada por un colegio que se financiaba con fondos privados. Por lo tanto, es una actividad que puede calificarse de “económica” a efectos del Derecho de la Unión.

Con esta premisa, en el caso de autos, se afirma que la normativa austriaca controvertida puede lesionar la libertad de establecimiento, habida cuenta que solo pueden presentar la solicitud de ayuda contemplada en el art. 17 de la Ley austriaca de Colegios Privados, las Iglesias o asociaciones religiosas reconocidas por la ley austriaca. Y, *ictu oculi*, no sería suficiente, a estos efectos, el reconocimiento en Alemania de la Iglesia adventista alemana como corporación de derecho público.

No obstante, como es conocido, la citada libertad comunitaria no tiene carácter absoluto y, en este punto, el tribunal admite que esta restricción a la libertad de establecimiento podría admitirse si se cumplen dos condiciones: 1) estar justificada por un objetivo expresamente mencionado en el art. 52.1 TFUE, o por una razón imperiosa de interés general, 2) respetar el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, el interrogante que se impone es: ¿Cumple el supuesto de hecho estos requisitos? El TJUE afirma que sí. Vamos a analizarlo a continuación:

En primer lugar, el TJUE entiende que sí existe una razón imperiosa de interés general que justifica la restricción. Para fundar esta afirmación se alude a la exposición de motivos de la Ley federal sobre los colegios privados de 25 de julio de 1962 que considera que los colegios privados confesionales completan el sistema de educación pública, que es interconfesional, al facilitar a los padres la elección de la educación de sus hijos en función de sus convicciones religiosas. Las confesiones religiosas reconocidas en Austria disfrutaban de ayudas públicas, en particular en los ámbitos de la salud y de la educación, en la medida en que contribuyen al bienestar de las personas. En efecto, la obtención del estatuto de Iglesia o de asociación religiosa reconocida en virtud del Derecho austriaco conlleva obligaciones, entre las que figura la de dispensar una educación religiosa. Si los colegios privados confesionales completan el sistema de educación estatal interconfesional al permitir a

los padres elegir la educación de sus hijos en función de sus convicciones, se persigue, por tanto, un objetivo legítimo. Este objetivo está en consonancia con el de asegurar un alto nivel de la formación, que el TJUE ha calificado en el pasado como “razón imperiosa de interés general” y puede justificar una restricción a la libertad de establecimiento.

En segundo lugar, el TJUE afirma que la normativa austriaca respeta el principio de proporcionalidad, esto es: (a) que es adecuada para garantizar, de forma congruente y sistemática, la realización del objetivo que persigue y, por otra parte, (b) no va más allá de lo necesario para su consecución. El razonamiento del tribunal es el siguiente:

(a) De la Ley federal relativa a la personalidad jurídica de las comunidades confesionales de 1998 se desprende que el reconocimiento de las confesiones religiosas presupone que estas tengan un cierto tamaño para que sus acciones no se limiten a sus miembros. Todo ello para que la existencia de un número mínimo de fieles permita que el alcance de los efectos positivos de sus acciones rebase el marco estricto de la confesión. De alguna manera se exige un mínimo de implantación sociológica en el país. Por lo tanto, la limitación de la concesión de ayudas económicas a confesiones con un mínimo de miembros tiene por objeto garantizar que estos colegios se dirijan a una parte importante de la población que puede elegir esa oferta educativa. En ese sentido, el TJUE entiende que la normativa austriaca no parece inadecuada para permitir a los padres elegir la educación de sus hijos en función de sus convicciones religiosas, en el marco de una educación interconfesional de calidad. Ahora bien, con Cañamares Arribas, es oportuno cuestionarse este planteamiento. En efecto, da la impresión de que el TJUE abunda en “consideraciones que escapan del núcleo de la cuestión”, habida cuenta que centra su argumentación en dilucidar si la normativa austriaca de reconocimiento de las confesiones es proporcional y adecuada, cuando lo que debería ser objeto de análisis es “si resulta adecuado reservar la financiación de los centros confesionales a las confesiones religiosas”. A nuestro juicio, en principio, parece adecuado dado que el sistema educativo austriaco es interconfesional, y quiere garantizar a las madres y padres del derecho a la educación religiosa de su elección y ello solo se puede satisfacer a través de las confesiones religiosas (S. Cañamares Arribas, «Libertad de establecimiento y subvenciones a colegios confesionales en la Unión Europea», *La Ley Unión Europea*, 2023, 112). Pero no deja de ser relevante que el razonamiento jurídico debería haber sido otro.

(b) La normativa no va más allá de lo necesario para alcanzar este objetivo y, por tanto, es una medida proporcional, a juicio del tribunal, dado que el 17.1 TFUE, obliga a la Unión Europea a respetar y no prejuzgar el estatuto reconocido en los Estados miembros a las confesiones religiosas. En consecuencia, el derecho comunitario no obliga a un Estado miembro a reconocer

el estatuto del que disfrutaban las Iglesias, asociaciones o comunidades religiosas en virtud del Derecho de otros Estados miembros.

Como se observa, el TJUE de nuevo se detiene en la normativa austriaca de reconocimiento de las confesiones religiosas, cuando —probablemente— lo que debería ser objeto de análisis es si el repetido sostenimiento económico educativo estatal reservado a confesiones religiosas reconocidas va más allá de lo necesario para proteger los derechos de los padres frente a la educación de sus hijos. Y, como hemos señalado con precedencia, hay que considerar también hasta qué medida el alcance de la financiación pública alternativa para centros no estatales no confesionales (o confesionales sin reconocimiento), hace proporcionada la normativa controvertida. En el sentido que en estos supuestos la discrecionalidad administrativa es mayor.

6. En lo que respecta a la aplicación práctica de esta sentencia al sistema educativo español, y aun siendo consciente que este punto merecería un mayor desarrollo que es imposible implementar ahora, se pueden verter algunas breves consideraciones. Simplificando los términos podríamos distinguir en la legislación española dos tipos de centros educativos en función de su titularidad. Por una parte, los centros de titularidad de una Administración Pública, que están íntegramente financiados con fondos públicos. Y los centros educativos de titularidad de una persona física o jurídica privada. Estos últimos pueden ser centros cuyo sostenimiento económico, en principio, es principalmente público, como son los denominados centros concertados, y centros cuyo sostenimiento económico es fundamentalmente de mercado. Ahora bien, la realidad dista de ser clara. El módulo económico del concierto en numerosas ocasiones es insuficiente, por lo que podemos hallar colegios concertados cuyo sostenimiento económico podría no ser principalmente público (J. Guardia Hernández, «Conciertos educativos y régimen de copago en España. Entre la ficción y la realidad», *Revista General de Derecho Administrativo*», 2022, 59). Esta posibilidad es más real cuando ofrecen etapas educativas sin concertar, por ejemplo, bachillerato. Estando así las cosas, podemos concluir que los colegios no estatales españoles no concertados constituyen “servicios” desde la perspectiva comunitaria. En cambio, los colegios concertados, en principio, no constituyen una actividad económica en el sentido comunitario. Sin embargo, las consideraciones precedentes deparan que, en el plano especulativo, pueden existir establecimientos con concierto, pero que, pese a todo, la financiación pública no sea predominante o sea claramente insuficiente para la viabilidad del colegio, en cuyo caso estaremos ante una actividad “económica” a efectos del Derecho de la Unión. En cualquier caso, hemos de considerar que en España cualquier persona física o jurídica de carácter privado y de nacionalidad española tiene libertad para la creación de centros docentes y para solicitar el concierto educativo (art. 21.1 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación), por lo que, en aplicación de la libertad de esta-

blecimiento (art. 57 TFUE), entendemos que las personas físicas y jurídicas comunitarias ostentan el derecho a la apertura de un colegio no estatal en España. Y eso contiene la posibilidad de solicitar, con carácter general, en condiciones de igualdad, el concierto educativo, dado que se trata de una actividad económica, esto es, una oferta de servicios en un mercado determinado. Todo ello con independencia (y con prevalencia, además) de lo que pueda establecer la legislación educativa española, como por ejemplo el art. 4.2 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. Y siempre en el bien entendido que la libertad de establecimiento no es absoluta y caben restricciones, eso sí, bajo severas condiciones, como las analizadas por la STJUE de 2 de febrero de 2023 asunto C-372/21 analizada en este trabajo.

Por último, como corolario de todo lo anterior, hay que concluir que en España las confesiones religiosas reconocidas en otros estados miembros tienen también el derecho a solicitar el concierto educativo en los mismos términos que los nacionales españoles, dado que no existe el requisito de reconocimiento nacional análogo al existente en la Ley federal Austriaca sobre los colegios privados.

JUAN JOSÉ GUARDIA HERNÁNDEZ

*Profesor de Derecho administrativo
Universitat Internacional de Catalunya*

2. EL COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL DEL CONSUMIDOR Y LA IMPRESIÓN QUE CAUSA EN SU CONTRAPARTE COMO CRITERIO PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Sentencia de 9 de marzo de 2023, asunto C-177/2022, JA c. Wurth Automotive GmbH, ECLI:EU:C:2023:185

Reglamento (UE) 1215/2012.—Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores.—Concepto de “consumidor”.—Comportamiento de la persona que reivindica la condición de consumidor que puede causar la impresión a la otra parte contratante de que actúa con fines profesionales.

1. La STJUE en el asunto C-177/2022 pretende resolver las cuestiones planteadas en un conflicto entre JA, nacional austriaca, que actúa como parte compradora en el contrato y como demandante en el litigio, y Wurth Automotive GmbH, persona jurídica constituida de acuerdo con el Derecho alemán, que es la vendedora y la parte demandada. La demandante en el litigio principal, persona física de nacionalidad austriaca, consta en la página web de un concesionario de coches como diseñadora gráfica sin haber ejercido tales funciones hasta el momento de la presentación de la demanda. Su pareja de hecho dirige un concesionario de automóviles y es director de una plataforma *on line* de venta de automóviles, que, a petición de la deman-